

**Siyish buzilishi simptomlarini baholash uchun xalqaro
IPSS (International Prostate Symptom Score) so‘rovnomasining o‘zbek
tilidagi versiyasi: lingvistik va madaniy moslashtirish natijalari**

Abduraximov Abduxalim Xoliddin o‘g‘li
Andijon davlat tibbiyot instituti
<https://orcid.org/0000-0003-4541-0436>

IPSS (International Prostate Symptom Score) erkaklarda pastki siydik yo‘llari simptomlarini baholash uchun eng ko‘p qo‘llaniladigan xalqaro so‘rovnomalardan biridir. Ushbu ishda IPSS ning o‘zbek tilidagi versiyasi ishlab chiqildi va madaniy moslashtirildi. Moslashtirish xalqaro tavsiyalar asosida bajarilib, tarjima, qayta tarjima hamda ekspert baholash bosqichlarini o‘z ichiga oldi. O‘zbek tilidagi versiya original instrumentning mazmuni va baholash tizimini saqlab qolgan holda shakllantirildi. Mazkur versiya klinik amaliyot va ilmiy tadqiqotlarda foydalanish uchun tavsiya etiladi.

Kalit so‘zlar: IPSS, pastki siydik yo‘llari simptomlari, prostata, urologiya, erkaklar salomatligi, so‘rovnoma.

**Siyish buzilishi simptomlarini baholash uchun xalqaro
IPSS (International Prostate Symptom Score) so‘rovnomasi**

IPSS shkalasi pastki siydik chiqarish yo‘llari simptomlarining (LUTS) og‘irlik darajasini baholash uchun qo‘llaniladi. Ballar yig‘indisiga ko‘ra simptomlarning og‘irlik darajasi aniqlanadi. Qo‘shimcha ravishda hayot sifati ko‘rsatkichi (Quality of Life, QoL) ham baholanadi.

Savollar	Hech qachon (0)	20% dan kam (1)	Yarmidan kam hollarda (2)	Taxminan yarmida (3)	Yarmidan ko‘p hollarda (4)	Deyarli har doim (5)
1. Oxirgi bir oy davomida siyganingizdan keyin qovuq to‘liq bo‘shaganligi hissi qanchalik kuzatildi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Oxirgi bir oy davomida ikki soatdan kam vaqt oralig‘ida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Savollar	Hech qachon (0)	20% dan kam (1)	Yarmidan kam hollarda (2)	Taxminan yarmida (3)	Yarmidan ko'p hollarda (4)	Deyarli har doim (5)
qayta siyishga ehtiyoj qanchalik kuzatildi?						
3. Oxirgi bir oy davomida siyish vaqtida siydik oqimining to'xtab-to'xtab kelishi qanchalik kuzatildi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Oxirgi bir oy davomida siydik tutib tura olish qanchalik qiyin bo'ldi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Oxirgi bir oy davomida siydik oqimining sustligi qanchalik kuzatildi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Oxirgi bir oy davomida siyishni boshlash uchun kuchanishga to'g'ri kelgan holatlar qanchalik kuzatildi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7-savol

Oxirgi bir oy davomida kechasi siyish uchun necha marta uyg'oningiz?

Hech qachon (0)	1 marta (1)	2 marta (2)	3 marta (3)	4 marta (4)	5 marta yoki undan ko'p (5)
<input type="checkbox"/>					

Hayot sifati ko'rsatkichi (QoL)

Agar hozirgi siyish holatingiz umr bo'yi davom etsa, bunga qanday munosabat bildirgan bo'lardingiz?

Juda yaxshi	Yaxshi	Qoniqarli	Aralash hissiyot	Qoniqarsiz	Yomon	Juda yomon
0	1	2	3	4	5	6

Natijalarni baholash

- 0–7 ball — yengil simptomlar;
- 8–19 ball — o‘rtacha simptomlar;
- 20–35 ball — og‘ir simptomlar.

ADABIYOTLAR

1. Barry M.J., Fowler F.J., O’Leary M.P. et al. The American Urological Association symptom index for benign prostatic hyperplasia // *Journal of Urology*. – 1992. – Vol. 148, № 5. – P. 1549–1557.
2. Beaton D.E., Bombardier C., Guillemin F., Ferraz M.B. Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures // *Spine*. – 2000. – Vol. 25, № 24. – P. 3186–3191.
3. Wild D., Grove A., Martin M. et al. Principles of good practice for the translation and cultural adaptation process for patient-reported outcomes measures // *Value in Health*. – 2005. – Vol. 8, № 2. – P. 94–104.